

$G = M(1, L)$ GRUPPA UCHUN G - TENGLIK PROBLEMASI**Sakiyeva Barchinoy Botirovna**

Termiz muhandislik texnologiya instituti (katta o'qituvchi)

Samadova Muyassar Nabiyevna

Termiz muhandislik texnologiya instituti (assistent)

Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna

Termiz muhandislik texnologiya instituti (stajyor)

Annotatsiya: Maqolada $L = Q(\sqrt{3})$ maydon ustida $\langle x, y \rangle_1 = x \cdot y$ va $\langle x, y \rangle_2 = x_1y_1 - 3x_2y_2$ formalar bilan aniqlangan 2-o'lchovli bichizikli metrik fazolarda tartib bilan berilgan m ta nuqtadan iborat ketma-ketliklarning geometriyalari rivojlantirilgan. Evklid va Psevdo-evklid geometriyalarida ratsional sonlar ustida 2-o'lchovli $a + b\sqrt{3}$ sonlar maydonining geometriyasi qaralgan.

Kalit so'zlar: maydon, skalyar ko'paytma, ortogonal akslantirish, invariant funksiya, ketma-ketlik, kompozitsiya

Аннотация: В диссертации $L = Q(\sqrt{3})$ развиты геометрии $\langle x, y \rangle_1 = x \cdot y$ последовательностей, состоящих из m точек, заданных по порядку на поле и $\langle x, y \rangle_2 = x_1y_1 - 3x_2y_2$ в двумерных билинейных метрических пространствах, определяемых формами. В евклидовой и псевдоевклидовой геометрии рассматривается геометрия двумерного числового поля над рациональными числами.

Ключевые слова: поле, скалярное умножение, ортогональное отражение, инвариантная функция, последовательность, композиция.

Abstract: In the dissertation $L = Q(\sqrt{3})$, geometries of sequences $\langle x, y \rangle_1 = x \cdot y$ consisting of m points given in order on the field $\langle x, y \rangle_2 = x_1 y_1 - 3x_2 y_2$ and in 2-dimensional bilinear metric spaces defined by forms are developed. In Euclidean and Pseudo-Euclidean geometries, the geometry of the 2-dimensional number field over rational numbers is considered.

Key words: area, scalar multiplication, orthogonal reflection, invariant function, sequence, compositi.

1-ta'rif. $y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in L^m$ m -ketma-ketlik va $f \in G, f(x) = g(x) + a$ element berilgan bo'lsin. G ning L^m to'plamdagi harakatini $(f, y) \rightarrow f(y) = (f(y_1), f(y_2), \dots, f(y_m))$ shaklda ta'riflaymiz.

Bu $(f, y) \rightarrow f(y) = (f(y_1), f(y_2), \dots, f(y_m))$ aks ettirish G gruppaning L^m to'plamdagi harakati ekanligi oson tekshiriladi.

G gruppaning L^m dagi harakati yuqoridagi shaklda berilgan bo'lsin. $G = M(1, L) = \{f: L \rightarrow L | f(x) = gx + a, g \in O(1, L), a \in L\}$ gruppasi va $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ va $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m ta nuqtalar ketma-ketligi berilgan bo'lsin.

1-tasdiq. $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ va $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m ta nuqtalar ketma-ketligi $x \stackrel{M(1,L)}{\sim} y$ bo'lishi uchun, $u = (x_1 - x_m, \dots, x_{m-1} - x_m)$ va $v = (y_1 - y_m, \dots, y_{m-1} - y_m)$ $(m-1)$ -ketma-ketliklarining $u \stackrel{O(1,L)}{\sim} v$ bo'lishi zarur va yetarli.

2-tasdiq. $G = M(1; L)$ gruppasi, $x = (x_1, x_2, \dots, x_m), y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m -ketma-ketliklar, $u = (x_1 - x_m, \dots, x_{m-1} - x_m)$, $v = (y_1 - y_m, \dots, y_{m-1} - y_m)$ $(m-1)$ -ketma-ketliklar va $D(u) = 0$ bo'lsin.

i) Agar $x \stackrel{M(1,L)}{\sim} y$ bo'lsa, $D(u) = D(v) = 0$ bo'ladi.

ii). Aksincha $D(u) = D(v) = 0$ bo'lsa $x \stackrel{P(1,L)}{\sim} y$ va $x \stackrel{M(1,L)}{\sim} y$ bo'ladi. Bu holda faqat ikkita $F_1 \in M(1, L), F_2 \in M(1, L)$ akslantirishlar mavjudki,

$y = F_1(x), y = F_2(x)$ tengliklar o‘rinli. Bu yerda
 $\forall i = 1, \dots, m, y_i = F_1(x_i) = x_i + a, a = y_m - x_m$ va
 $\forall i = 1, \dots, m, y_i = F_2(x_i) = -x_i + a, a = y_m + x_m$.

3-tasdiq. $G = M(1; L)$ gruppasi, $x = (x_1, x_2, \dots, x_m), y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ m -ketma-ketliklar, $u = (x_1 - x_m, \dots, x_{m-1} - x_m)$, $v = (y_1 - y_m, \dots, y_{m-1} - y_m)$ $(m - 1)$ -ketma-ketliklar va $D(u) = k$ berilgan bo‘lsin, bu yerda $k \in N_m, k < m$.

ii) $x \stackrel{M(1,L)}{\sim} y$ bo‘lsa, quyidagi tengliklar o‘rinli bo‘ladi.

$$D(u) = D(v), (y_k - y_m)^2 = (x_k - x_m)^2, \frac{y_i - y_m}{y_k - y_m} = \frac{x_i - x_m}{x_k - x_m}, i = k + 1, \dots, m - 1 \quad (1)$$

iii) Aksincha (1) tenglikning bajarilishidan $x \stackrel{M(1,L)}{\sim} y$ bo‘ladi.

Yagona $\exists g \in O(1, L)$ va yagona $\exists a \in Q$ mavjudki, $i = 1, \dots, m, y_i = gx_i + a$ o‘rinli.
 $g \in O(1, L)$ va $a \in Q$ quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$g = \frac{y_k - y_m}{x_k - x_m}, a = y_m - x_m \frac{y_k - y_m}{x_k - x_m} \quad (2)$$

Xulosa. $G = M(1; K)$ gruppasi uchun $\{D(u) = k, (x_k - x_m)^2, \frac{x_i - x_m}{x_k - x_m}, i = k + 1, \dots, m - 1\}$ oila to‘la $M(1; L)$ – invariant funksiyalar oilasi ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

/ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. А.Г.Курош. Олий алгебра курси. Тошкент, Ўқитувчи 1976. 15б
2. Ональных чисел, Итоги науки и техн. Сер. Современ. Мат. И её прил. Темат. Обз., 2021, том 197,46-55, DOI:<https://doi.org/10/36535/0233-6723-2021-197-46>
3. Ж.Хожиев, А.С.Файнлеб Алгебра ва сонлар назарияси курси Тошкент, Ўзбекистон 2001, 46б
4. Р.И.Искандаров, Р.Назаров Алгебра ва сонлар назарияси Уқитувчи Тошкент, Ўқитувчи 1977